

Universidad de Camagüey
"Ignacio Agramonte Loynaz"
Facultad de Ciencias Aplicadas
Departamento de Educación Biología

MATERIAL DOCENTE

Algoritmo para la solución de un problema de genética sencillo, sobre el cruzamiento monohíbrido

Destinado a estudiantes del pregrado de carreras pedagógicas con perfil biológico en universidades cubanas.

Autor: Dr. C. Roeris González-Sivilla (Profesor Titular)

Camagüey

2024

DOI: 10.5281/zenodo.10611025

Algoritmo para la solución de un problema de genética sencillo, sobre el cruzamiento monohíbrido

Autor: Dr. C. Roeris González-Sivilla (P.T.). Departamento de Educación Biología. Facultad de Ciencias Aplicadas. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Objetivo: Demostrar los elementos básicos del algoritmo a seguir para desarrollar la solución de un problema de genética mendeliana, consistente en un cruce monohíbrido con dominancia completa, dirigido a estudiantes del pregrado de carreras pedagógicas con perfil biológico, en universidades cubanas.

Introducción

Las ideas que se manejan en este material docente, de carácter orientador, son el resultado de la experiencia de su autor durante poco menos de 25 años vinculado a la docencia en el nivel superior, de los cuales una parte importante la ha dedicado a la enseñanza de los contenidos genéticos, ecológicos y evolutivos. Como resultado de esta experiencia, su autor posee la categoría docente de Profesor Titular, en la disciplina Genética Ecológica.

No se pretende que se constituya en un dogma rígido para asumir la solución de problemas de genética mendeliana, pues se enfoca básicamente en los cruces de monohíbridos y el resto de los fenómenos de la herencia tienen particularidades que será necesario explorar en materiales posteriores. Por otra parte, en la medida en que cada estudiante desarrolle habilidades en este sentido, podrá simplificar algunas de estas acciones como parte de la ejecución de clases prácticas y trabajos independientes, durante su tránsito por el pregrado. Sin embargo, en su labor en la escuela media, deberá respetar los principios que aquí se esgrimen y en ese sentido este algoritmo se comporta como un modelo didáctico, para cuando deba asumir la enseñanza de estos contenidos en su desempeño pre-profesional (práctica docente) y profesional (una vez graduados).

Para el desarrollo de las habilidades necesarias, puede complementarse el contenido de este material docente con lo que aborda el Capítulo 2, del texto:

Stansfield, W. D. (1983). *Genética: Teoría y 440 problemas resueltos*. México: McGraw-Hill.

Algoritmo

Vamos a partir de un problema clásico de cruzamiento monohíbrido.

1. Una planta de *Pisum sativum* (guisante de jardín), línea pura, que posee semillas verdes, se cruza con otra de semillas amarillas, pero genotipo desconocido. Como resultado 242 plantas de la descendencia presentan el fenotipo verde y 235 son de semillas amarillas. Una muestra de esta descendencia con fenotipo verde, se cruza con una planta, línea pura, de semillas amarillas, obteniéndose en todos los casos una descendencia con el fenotipo amarillo. Determine el genotipo de los progenitores en todos los casos. Plantee el cruzamiento inicial y determine las proporciones genotípicas y fenotípicas.

Lo primero a considerar es la selección de la letra con la que representaremos los alelos. Si en el problema no se asigna una letra determinada, deberá asumirse una que cumpla con el requisito de que la mayúscula caligráfica (letra de imprenta o de molde, nunca manuscrita) sea bien distinta de la minúscula en su grafía. Para nuestro problema emplearemos la letra A.

Luego es necesario establecer cuáles datos de utilidad ofrece el enunciado. En el caso de los problemas de genética, los más relevantes son las asociaciones entre genotipos, fenotipos y los datos cuantitativos, dígase, cantidades o proporciones. En este caso podrían serían:

Datos:

Parental semilla verde- línea pura- ¿AA o aa? (pues línea pura es sinónimo en genética de homocigótico) (al no declararse que alelo es el dominante, deberá considerarse que puede estar asociado a cualquiera de los dos fenotipos y por esa razón se escriben ambos genotipos en los datos, entre signos de interrogación, en espera del análisis que permitirá definir su relación).

Parental semilla amarilla- ¿(se desconoce su genotipo, es por eso que se coloca el signo de interrogación)

F1 (primera generación del cruce original)- 242 de semillas verdes y 235 de semillas amarillas.

Cruce de F1 con línea pura de semillas amarillas- ¿AA o aa?- 100% de semillas amarillas (se escriben los dos genotipos entre signos de interrogación, por la misma razón antes puntualizada, en espera del análisis que permitirá definir su asociación con cada fenotipo).

Un análisis lógico del enunciado, puede permitir inferencias que hagan más precisos los datos. Del resultado del segundo cruce, se infiere una dominancia del gen alelo que codifica para el color amarillo sobre el alelo para color verde, que no se expresó en el fenotipo de la descendencia. La segunda inferencia que se obtiene de los datos, es que el parental de línea pura de semilla verde es homocigótico recesivo (aa), pues, al declararse que es de línea pura, concuerda con el presupuesto de que un alelo recesivo solo se expresa en dosis doble, o sea

en homocigosis. En ese segundo cruce, el fenotipo de semilla verde de la F1, queda sin expresarse en su descendencia luego de combinarse sus gametos con la planta de línea pura amarilla, que por ende se trata de una planta homocigótica dominante (AA). En ese caso podemos modificar el planteamiento de los datos del siguiente modo:

Datos:

Parental homocigótico de semilla verde- (aa)

Parental semilla amarilla- ¿?

F1 (primera generación del cruce original)- 242 de semillas verdes y 235 de semillas amarillas.

Cruce de F1 con homocigótico de semillas amarillas (AA)- 100% de semillas amarillas.

Antes de proceder a desarrollar el primer cruzamiento, se necesita conocer el genotipo del segundo parental (se semilla amarilla). Para ello tengo dos datos importantes. El genotipo del parental de semilla verde ya fue determinado y se conoce como luce fenotípicamente la descendencia, aunque con números. Debemos recordar que Mendel en sus experimentos despreció las cifras exactas y prestó más atención a las proporciones. Para conocer a que proporción se corresponde una descendencia, dividimos la cifra mayor entre la cifra menor:

$$\frac{SV}{SA} = \frac{242}{235} = 1.0297$$

Donde SV = Cantidad de semilla verde y SA = Cantidad de semilla amarilla

Por aproximación el resultado se acerca a 1, lo que indica que, por cada una planta de semilla verde, hay una de semilla amarilla (siempre se colocan en orden los valores del alelo dominante delante). Planteado como proporción sería:

1 de semilla amarilla por cada 1 de semilla verde.

Sin embargo, esto se simplifica colocando dos puntos para sustituir la expresión “por cada” y queda del modo que se escribe a continuación:

1 semilla amarilla : 1 semilla verde

Esto puede ser escrito en otras formas:

Como es un conjunto de dos variables, puede escribirse como fracción:

½ semilla amarilla : ½ semilla verde

Si se divide la fracción (1 / 2 = 0.5), puede entonces escribirse como decimal:

0.5 semilla amarilla : 0.5 semilla verde

También puede escribirse en modo porcentual. El total de descendientes (100%) es igual a 477, se plantea para calcular el por ciento de semilla amarilla por regla de tres:

$$\frac{477}{100} = \frac{235}{x}$$

Al despejar la variable queda:

$$x = \frac{100 * 235}{477} = 49.266$$

Esto indica que la cantidad de semilla amarillas constituye el 49.266% del total, lo que se aproxima mucho al 50%. Aplicando los razonamientos de Mendel, la proporción queda:

50% semilla amarilla : 50% semilla verde

Una vez que se ha establecido la proporcionalidad, se recurre a las **proporciones mendelianas típicas**, para verificar con que caso se corresponde el cruzamiento que analizamos.

Parentales	Proporción genotípica	Proporción fenotípica
AA x AA	100% HD	100% carácter dominante
AA x Aa	1 HD: 1Ht	100% carácter dominante
AA x aa	100% Ht	100% carácter dominante
Aa x Aa	1 HD: 2 Ht: 1 HR	3 dominantes : 1 recesivo
Aa x aa	1 Ht: 1 HR	1 dominante : 1 recesivo
aa x aa	100% HR	100% carácter recesivo

Es necesario precisar que los términos que designan a los genotipos de notan de manera simplificada. Por ello:

HD: Homocigótico dominante

Ht: Heterocigótico

HR: Homocigótico recesivo

Parentales	Proporción genotípica	Proporción fenotípica
AA x AA	100% HD	100% carácter dominante

AA x Aa	1 HD: 1Ht	100% carácter dominante
AA x aa	100% Ht	100% carácter dominante
Aa x Aa	1 HD: 2 Ht: 1 HR	3 dominantes : 1 recesivo
Aa x aa	1 Ht: 1 HR	1 dominante : 1 recesivo
aa x aa	100% HR	100% carácter recesivo

Como se marca en la tabla, el único caso donde, un homocigótico recesivo (**HR**) al cruzarse con un individuo de fenotipo dominante, tiene una proporción fenotípica de 1:1 en la descendencia, es cuando el individuo de fenotipo dominante es un híbrido o heterocigótico **Ht**.

Se infiere pues que el parental de semilla amarilla del cruce inicial es heterocigoto (Aa).

Ya se ha podido determinar el genotipo del parental que faltaba del cruzamiento inicial y se puede proceder a desarrollar el cruzamiento.

Importante: Respetar siempre esta forma de disponer los genotipos y gametos y su escritura. Los alelos segregados siempre se colocarán dentro de círculos, representando los gametos para evidenciar su independencia.

Como se evidencia, en la descendencia, los posibles genotipos a obtener, están en una proporción igualitaria, coincidiendo con las proporciones fenotípicas (1 : 1, ½ : ½, 0.5 : 0.5 o 50% : 50%). Se puede entonces proceder a elaborar la respuesta al problema.

Recordando la orden: Determine el genotipo de los progenitores. Plantee el cruzamiento inicial y determine las proporciones genotípicas y fenotípicas.

Respuesta:

Genotipo de los progenitores del cruzamiento inicial:

- Progenitor de semilla verde, aa **HR** (homocigótico recesivo)
- Progenitor de semilla amarilla, Aa **Ht** (heterocigótico)

Genotipo de los progenitores del cruce de un individuo de la F1 con fenotipo verde y un individuo línea pura con fenotipo amarillo:

- F1 de semilla verde, aa **HR** (homocigótico recesivo)
- Línea pura de semilla amarilla, AA **HD** (homocigótico dominante)

Proporciones genotípicas del cruzamiento inicial (puede plantearse de cualquiera de las formas explicadas a no ser que se exija un en particular en la orden del problema):

1 Ht : 1 HR

$\frac{1}{2}$ Ht : $\frac{1}{2}$ HR

0.5 Ht : 0.5 HR

50% Ht : 50% HR

Proporción fenotípica:

1 semilla amarilla : 1 semilla verde

$\frac{1}{2}$ semilla amarilla : $\frac{1}{2}$ semilla verde

0.5 semilla amarilla : 0.5 semilla verde

50% semilla amarilla : 50% semilla verde

Espero que este material les permita abordar de manera coherente y lógica otros problemas de genética que se presentarán en la asignatura.

Muchas gracias.